

u-conferences.org

Лобода Ю.А. Відтворення українською дискредитаційних стратегій англomовного політичного дискурсу / Ю.А. Лобода // Science and Innovation in the XXI Century.. Collection of Conference Papers of International Scientific-Practical Conference (13-14.04.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences.org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – p. 43-46

Відтворення українською дискредитаційних стратегій англomовного політичного дискурсу

*Лобода Ю.А., доцент, канд. філол. наук,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка*

Анотація. Статтю присвячено дослідженню стратегій дискредитації опонентів у сучасному англomовному політичному дискурсі та аналізу шляхів їх відтворення українською мовою. У соціо-історичному та культурному контексті розглядаються такі частовживані стратегії як навішування ярликів, непряма оцінка, іронічні твердження та негативний підтекст.

Ключові слова: політичний дискурс, стратегії дискредитації, методи перекладу.

Abstract. The article is aimed at studying linguistic strategies used to discredit opponents in modern English political discourse and the ways of their rendering into Ukrainian. Such frequent discredit strategies as name calling, implicit estimation, ironic statements and constructing a negative background are examined in socio-historical and cultural context.

Key words: political discourse, discredit strategies, translation methods.

Англomовний політичний дискурс як потужний інструмент формування громадської думки й маніпуляції свідомістю в глобальному масштабі неодноразово слугував об'єктом наукових розвідок лінгвістів та перекладознавців. Про зростання закономірного інтересу до цього багатоаспектного явища свідчить низка праць вітчизняних (А.Д. Белова, Л.Л. Славова) та зарубіжних вчених (Н. Ферклау, О.С. Іссерс, В.Є. Чернявська). Аналіз політичного дискурсу з позицій лінгвориторики і перекладознавства наразі вимагає ґрунтовного дослідження механізмів збереження в іншомовних перекладах дискредитаційних стратегій як найуживанішого пласту конфліктогенного спілкування.

У нашому дослідженні під дискурсивною стратегією, слідом за О. В. Денисюк

розуміємо «структуровану послідовність мовленнєвих дій, точніше спосіб структурування мовленнєвої поведінки відповідно до комунікативної мети учасників спілкування» [2, с. 16]. Під дискредитаційними стратегіями, в широкому сенсі, розуміємо цілеспрямоване вживання низки лінгвістичних засобів, (не завжди із суто негативною конотацією), спрямованих на запламування репутації та/ або підрив авторитету опонента.

Залежно від формально-структурної приналежності, засоби вираження позитивної або негативної оцінки в політичному дискурсі поділяються наступним чином:

- словотвірні (передовсім, до цієї категорії відносимо низку демінутивних афіксів та негативних префіксів) Tony Blair: unspeakable, uneatable, unelectable (характеристика партії Консерваторів), David Cameron: inefficient, ineffective, unaccountable politics [4];

- лексичні (до яких відносимо емоційно забарвлені слова та сталі вислови, що мають інгерентну негативну оцінність); David Cameron: They left us a legacy of spinning, smearing, backbiting, half-truths and cover-ups, patronizing, old-fashioned, top-down, wasteful, centralizing, inefficient, ineffective, unaccountable politics, 10p tax and 90 days' detention, an election bottled and a referendum denied, gold sold at half price and council tax doubled, bad news buried and Mandelson resurrected, pension funds destroyed and foreign prisoners not deported, Gurkhas kept out and extremist preachers allowed in [4].

– Вони залишили нам у спадок спотворену, брехливу, лихослівну, напівправдиву і замовчану інформацію, зверхню, старомодну, ієрархічну, марнотратну, централізовану, бездіяльну, безрезультатну, безвідповідальну політику, податок в 10 пенсів і затримання на 90 днів, законсервовані вибори і відхилені референдуми, продане за півціни золото і подвоєний муніципальний податок, поховані погані новини і відновлений титул Мандельсона, знищені пенсійні фонди та недепортовані іноземні в'язні, збережені підрозділи гурків та діючих екстремістських проповідників (переклад А. Григораш);

- синтаксичні (у конфронтаційних стратегіях словесне вираження негативного ставлення здійснюється переважно через інверсію, використання еліптичних конструкцій, а також завдяки топікалізації, тобто відокремленню елемента тематичного характеру). Obama: Not only did he fail to win a bipartisan support on the issue, but also all the nation is united in confronting this danger [5].

– Він не лише не спромігся заручитися підтримкою з боку обох партій,

але й наразі вся країна згуртувалася у боротьбі проти цієї загрози (переклад А. Кузнєцова).

Аналізуючи політичний дискурс, часто можемо спостерігати комбінаторику різноманітних стратегій дискредитації, переважно це одночасне вдавання до іронії та навішування ярликів. Цікавим для перекладацького аналізу є наступний приклад:

Obama: Now, we've come up with a name for this condition. I think it's called "Romnesia". We had a severe outbreak last night. It was at least stage three Romnesia. And I just want to go over with you some of the symptoms, because I want to make sure nobody in the surrounding area catches it. If you say that you love American cars during a debate, but you wrote an article titled, "Let Detroit Go Bankrupt," you might have Romnesia... If you've come down with a case of Romnesia, if you can't even remember what you said last week don't worry, Obamacare covers preexisting conditions. We can fix you up. We can cure this disease. There's a cure![5].

– Ми можемо запропонувати для такої хвороби назву. Ромнезія. Учора ввечері був серйозний спалах захворювання. Це ромнезія щонайменше на третій стадії. І я хочу розібрати з вами деякі її симптоми, щоб впевнитися, що ніхто з оточуючих її ще не підхопив. Якщо ви говорите на дебатах, що любите американські машини, але при цьому написали статтю під назвою "Дозвольте Детройту збанкрутувати", то це може означати, що у вас ромнезія... І якщо ви зіткнулися з випадком ромнезії, якщо ви навіть не пам'ятаєте, що говорили минулого тижня, не хвилюйтеся, Obamacare покриває вже існуючі ознаки хвороби. Ми можемо поставити вас на ноги. Ми можемо вилікувати цю хворобу. Ліки вже існують! (переклад А. Григораш).

Неологізм Барака Обама – Romnesia – став композиційною основою передвиборчої промови в штаті Айова. Президент США неодноразово помічав, що Міт Ромні схильний до зміни точок зору залежно від інтересів цільової аудиторії, тому Обама припустив, що це «мабуть, нове захворювання». Неологізм складається з двох слів – прізвища кандидата в президенти Romney та медичного терміну amnesia. Перекладач вдавня до лексичного еквіваленту – ромнезія, який буде цілком зрозумілим для освіченого читача, проте потребуватиме розгорнутого коментаря для широкого загалу, як і переклад цілком усталеного терміну сучасної медичної реформи охорони здоров'я в США – Obamacare – переважно потребує описового перекладу за відсутністю повного аналога.

Непряма оцінка і негативний підтекст також є широкоживаними стратегіями

сучасного англомовного політичного дискурсу:

Mccain: So Ahmadinejad wants to be first ever Iranian in space – wasn't he just there last week? [6].

– Отже, Ахмадінежад хоче бути першим іранцем в космосі. А хіба він не побував там минулого тижня? (переклад А. Григораш).

На перший погляд, у висловлюванні немає нічого образливого, якби не широковідома позатекстова інформація про те, що Іран минулого тижня запустив у космос мавпу. У цьому випадку компаратив не конкретизований експліцитно, проте його можна вивести із загального контексту.

Використання тієї чи іншої стратегії перекладу безумовно продиктовано вибором конфліктних стратегій власне оратором і орієнтиром для перекладача в даному випадку виступають стильові домінанти промови. При відтворенні розмаїття жанрових тактик конфліктогенного спілкування перекладачеві необхідно враховувати лінгвокультурологічні та композиційні особливості англомовного політичного дискурсу.

Проведений аналіз свідчить, що процес прагматичної адаптації дискредитаційних стратегій сучасного англомовного політичного дискурсу передбачає використання низки перекладацьких методів, вибір яких визначається специфікою змісту промови/виступу та індивідуально-перекладацьким методом його тлумачення.

Список літератури:

1. Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О.С. Иссерс. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 284 с.
2. Денисюк Е. В. Манипулятивное речевое воздействие: коммуникативно-прагматический аспект: автореф. дисс. на соискание ученой степени канд. филол. наук. / Елена Викторовна Денисюк. – Екатеринбург, 2004. – 23 с.
3. Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия : учеб. пособие / В. Е. Чернявская. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 136 с.
4. David Cameron Conservative Conference Speech 2010. – Електроний ресурс. – Режим доступу до джерела: <http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11489470>
5. Barack Obama Campaign Remarks in Cleveland, Ohio. – Електроний ресурс. – Режим доступу до джерела: <http://www.presidentialrhetoric.com/campaign2012/obama/10.25.12.html>
6. US Senator mocks Iranian leader's desire to go into space. – Електроний ресурс. – Режим доступу до джерела: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2273314>